

ARAB TILIDA BUYRUQ GAPLAR جُمْلَةُ الأَمْرِ

Tulyanova Gulnoza Fayzulloh qizi

Yangi asr universiteti magistranti lingvistika (arab tili) yonalishi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20177569>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy tezis arab tilidagi buyruq gaplarning (fe’li amr - فعل الأمر) grammatik, semantik va pragmatik xususiyatlarini tahlil qilishga bag’ishlangan. Tadqiqot davomida klassik va zamonaviy arab tili manbalari asosida buyruq gaplarning tuzilishi, shakllari va nutqdagi vazifalari o’rganildi. Tadqiqot natijalari arab tilini o’qitish metodikasini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Kirish

Arab tili اللغة العربية semit tillar oilasiga mansub bo’lib, boy grammatik tizimi va murakkab sintaktik tuzilishi bilan ajralib turadi. Ushbu tizimda buyruq gaplar alohida o’rin egallaydi. Buyruq gaplar nutq egasining tinglovchiga nisbatan talab, iltimos, maslahat yoki taqiqlash kabi maqsadlarini ifodalashda muhim vosita hisoblanadi. Shuning uchun arab tilida buyruq gaplarni lingvistik jihatdan chuqur o’rganish bugungi kunda dolzarb masalalardan biridir.

Tadqiqotning obyekti va predmeti

Tadqiqotning obyekti sifatida arab tilidagi buyruq gaplar tizimi belgilangan. Tadqiqotning predmeti esa mazkur gaplarning grammatik qurilishi, semantik va pragmatik xususiyatlari hisoblanadi.

Tadqiqotning dolzarbligi

Globalashuv jarayonida arab tilini mukammal bilishga bo’lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Arab tilini o’rganishda buyruq gaplarni noto’g’ri qo’llash muloqotda semantik xatolarga olib kelishi mumkin. Shu sababli ushbu mavzu ilmiy va amaliy jihatdan dolzarbdir.

Tadqiqotning maqsadi va vazifalari

Tadqiqotning asosiy maqsadi – arab tilidagi buyruq gaplarning grammatik va semantik xususiyatlarini aniqlash hamda ularning nutqiy qo’llanilishini tahlil qilishdan iborat.

Asosiy vazifalar

- Buyruq gap tushunchasining lingvistik mohiyatini aniqlash.
- Buyruq fe’l shakllarining morfologik va sintaktik tuzilishini o’rganish.
- Buyruq gaplarning ma’no turlarini tasniflash.
- Amaliy misollar va tanlangan metodlar asosida tahlil o’tkazish.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi

Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat:

1. Arab tilidagi buyruq gaplar nafaqat buyruq, balki iltimos, maslahat, ogohlantirish va duo ma’nolarida ham kelishi yoritildi.
2. Klassik va zamonaviy arab grammatik manbalari tahlili asosida buyruq gaplarning 5 ta asosiy ifodalanish shakli va 6 ta funksional-semantik turi aniqlandi.
3. Ayrim misollarda buyruq shakli bevosita buyruq ma’nosida emas, balki pragmatik ma’noda ishlatilishi aniqlandi.

Tadqiqot natijalari

Amaliy tahlil: Tadqiqot doirasida buyruq gaplarning pragmatik xususiyatlari tahlil qilindi. Masalan, رَبِّ اغْفِرْ لِي jumlasida buyruq shakli ishlatilgan bo'lsa-da, u pragmatik jihatdan duo vazifasini,

نَمْ مُبَكِّرًا kabi misollarda esa nasihat ma'nosini anglatishi aniqlandi

Arab tilida buyruq mazmuni nafaqat xos fe'l shakllari (amr), balki masdar, inkor shakllari (nahiy) va kelasi zamon fe'llari orqali ham ифодаланди

Xulosa

Arab tilidagi buyruq gaplar murakkab semantik va pragmatik xususiyatlarga ega bo'lib, ularni chuqur o'rganish arab tilini o'qitish samaradorligini oshiradi. Tadqiqot natijalari arab tili grammatikasi, tarjima nazariyasi va amaliy tilshunoslik sohalarida muhim ilmiy ahamiyatga ega.